

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO NA SAÚDE DA MULHER EM CLÍNICA- ESCOLA DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

TEACHING-SERVICE INTEGRATION IN WOMEN'S HEALTH IN A NURSING CLINIC-
SCHOOL: EXPERIENCE REPORT

Joana D'arc de Albuquerque Maranhão Oliveira
joana.albuquerque.97@live.com

Juliana dos Santos Cabral
julianadscabral00@gmail.com

Renata Cristina Malaquias de Santana Silva
renatamalaquias@outlook.com

Ryanne Djanira Faustino Ferreira
ryannedjanira@gmail.com

RESUMO

A saúde da mulher constitui um dos eixos prioritários da atenção primária, demandando práticas que integrem prevenção, promoção e cuidado integral. As clínicas-escola configuram-se como espaços estratégicos para essa articulação ao unirem ensino e serviço, qualificando a formação discente e ampliando o acesso da população a cuidados de enfermagem. Este relato de experiência descreve vivências da integração ensino-serviço no cuidado à saúde da mulher em uma clínica-escola situada na Zona Sul do Recife. As atividades ocorreram na Clínica Escola de Enfermagem da UNIFBV Wyden, entre março e novembro de 2025, com atendimentos semanais destinados a mulheres de 20 a 60 anos. As consultas ginecológicas foram realizadas em ambiente estruturado, com prontuário eletrônico e supervisão docente. A experiência favoreceu o desenvolvimento de competências técnicas, comunicacionais e autonomia clínica dos estudantes, além de ofertar à comunidade consultas ginecológicas, pré-natal de baixo risco e testagens rápidas para ISTs. Conclui-se que a clínica-escola fortaleceu a formação profissional e qualificou o cuidado à saúde da mulher.

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde da Mulher; Cuidado.

ABSTRACT

Women's health is a priority area of primary care and requires practices that integrate prevention, health promotion, and comprehensive care. Teaching clinics serve as strategic settings for this integration by linking education and service, enhancing student training, and expanding community access to nursing care. This experience report describes teaching-service integration in women's health care at a teaching clinic in the South Zone of Recife. Activities took place at the UNIFBV Wyden Nursing Teaching Clinic between March and November 2025, three days a week, across morning, afternoon, and evening shifts, with an average of six daily appointments for women aged 20 to 60. Consultations occurred in a setting equipped for gynecological procedures, using electronic health records and direct supervision by a nurse educator. The experience fostered students' technical, communication, and clinical autonomy skills while providing the community with free gynecological consultations, low-risk prenatal

care, and rapid STI testing. The teaching clinic strengthened professional training and improved women's health care delivery.

Keywords: Nursing; Women's Health; Care.

1 INTRODUÇÃO

A saúde da mulher segue como área prioritária no cenário brasileiro, especialmente diante das desigualdades de gênero, das barreiras de acesso aos serviços especializados e da necessidade de práticas de cuidado mais integrais e humanizadas. A literatura recente aponta avanços na assistência, mas destaca que ainda persistem desafios relacionados à educação em saúde, ao acompanhamento longitudinal e à qualificação das práticas profissionais (SANTOS et al., 2021). Nesse contexto, a Enfermagem desempenha papel fundamental na promoção, prevenção e cuidado clínico, sendo protagonista em diversos níveis da atenção (BRITO et al., 2022).

A formação em Enfermagem exige espaços pedagógicos que proporcionem vivências reais e supervisionadas, alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais e à necessidade de desenvolver competências clínicas, comunicacionais e éticas. Estudos têm evidenciado que cenários de prática estruturados contribuem significativamente para o desenvolvimento do raciocínio clínico e da sensibilidade às demandas sociais (FERREIRA et al., 2021). Por essa razão, clínicas-escola vêm se consolidando como ambientes essenciais para práticas formativas que aproximam o estudante da realidade do cuidado.

As clínicas-escola voltadas à saúde da mulher destacam-se por oferecer atendimento especializado e por possibilitar experiências ampliadas de cuidado, envolvendo acolhimento, orientação, consultas de enfermagem, ações educativas e acompanhamento de diferentes fases do ciclo vital feminino. Além de contribuir para o acesso da comunidade, esses espaços se configuram como ambientes potentes para o desenvolvimento profissional (LIMA; BARBOSA; QUEIROZ, 2022; DOMINGOS; RAMALHO; PEREIRA, 2023).

A integração ensino-serviço, vivenciada intensamente nesses ambientes, fortalece a formação ao colocar estudantes, docentes e profissionais de saúde em interação contínua, estimulando o trabalho colaborativo, a reflexão crítica e a construção de práticas centradas no território. Pesquisas recentes afirmam que essa integração qualifica tanto a formação quanto os serviços, ampliando a resolutividade e a humanização do cuidado (TEIXEIRA; MACHADO; NUNES, 2021; COSTA et al., 2022).

Com base nesses pressupostos, uma instituição privada do Recife criou, em 2025, sua Clínica-Escola de Enfermagem em Saúde da Mulher, possibilitando vivências significativas em um ambiente que integra cuidado, educação e vínculo com a comunidade. Assim, o presente relato de experiência tem como objetivo descrever e analisar as vivências de estudantes de enfermagem na clínica-escola, destacando suas contribuições para a formação profissional e para a integração ensino–serviço.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, de abordagem descritiva e qualitativa, elaborado a partir das vivências de estudantes na Clínica-Escola de Enfermagem em Saúde da Mulher de uma instituição privada do Recife, situada no bairro do Ipsep, zona Sul da cidade do Recife, Pernambuco, criada em março de 2025. As experiências relatadas referem-se às atividades desenvolvidas no período de março a novembro de 2025, incluindo atendimentos de enfermagem, ações educativas, supervisões clínicas e interações no contexto da integração ensino–serviço.

As vivências analisadas envolveram uma média mensal de 50 atendimentos clínicos e educativos, incluindo consultas de enfermagem ginecológica, acolhimentos, orientação contraceptiva, acompanhamento do climatério e ações de prevenção do câncer de colo do útero e mama. Os atendimentos foram realizados nos turnos da manhã, tarde e noite, em 3 dias da semana, de acordo com a disponibilidade da docente de enfermagem responsável pela clínica para que sempre houvesse supervisão com os alunos e média de 6 atendimentos por dia. A clientela atendida apresentou faixa etária predominante entre adolescentes, adultas e mulheres no climatério, com maior concentração nas faixas entre 20 e 60 anos, conforme registros sistemáticos realizados pela equipe.

Os dados foram produzidos de forma naturalística, por meio da observação participante, registros institucionais e anotações reflexivas feitas durante o desenvolvimento das práticas. As informações foram organizadas e analisadas segundo a análise temática descritiva, permitindo identificar aspectos relevantes das vivências no cenário da clínica-escola. Por se tratar de um relato de experiência, não houve coleta de dados pessoais de usuários, e o texto segue os princípios éticos de sigilo, respeito e confidencialidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As atividades desenvolvidas na clínica-escola evidenciaram a importância do espaço como cenário formativo e como serviço essencial para o cuidado em saúde da mulher. Ao longo do período observado, foram realizadas consultas ginecológicas completas, incluindo exame especular e avaliação integral da saúde sexual e reprodutiva; testagens rápidas para HIV, sífilis, hepatite B e C; além de ações educativas voltadas à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, ao uso de preservativos e à promoção do autocuidado. Essas ações confirmam a clínica-escola como um ambiente estratégico para o fortalecimento da assistência, da educação em saúde e da integração ensino–serviço, conforme apontado por Costa et al. (2022) e Teixeira, Machado e Nunes (2021).

Entre os achados clínicos observados, destacaram-se três casos de sífilis reagente, identificados durante as testagens rápidas realizadas nas consultas ginecológicas. Em todos os casos, a detecção precoce permitiu acolhimento imediato, orientações, notificação compulsória e encaminhamento ágil para tratamento na Atenção Básica, seguindo o fluxo estabelecido pela rede de saúde. Esses achados ilustram, na prática, o que Brito et al. (2022) discutem sobre a centralidade da enfermagem na identificação precoce de agravos, no acolhimento e na promoção do cuidado integral, reafirmando a relevância clínica da atuação do enfermeiro na saúde sexual da mulher.

Além das ISTs, a clínica-escola possibilitou o reconhecimento de condições ginecológicas que exigem cuidado especializado. Entre esses casos, observou-se um prolapso uterino de grau avançado, identificado a partir do exame físico e especular, além das queixas de sensação de peso pélvico e desconforto ao caminhar. O manejo inicial adequado e o encaminhamento especializado reforçam o papel da clínica-escola enquanto ponto qualificado de triagem e cuidado. Outro achado relevante foi a identificação de útero didelfo, condição rara percebida a partir de achados ginecológicos e histórico reprodutivo compatível, possibilitando à usuária compreensão sobre sua condição e acesso ao seguimento especializado. Esses casos reforçam o que Domingos, Ramalho e Pereira (2023) apontam sobre o potencial inovador das clínicas-escola na ampliação do acesso e na qualificação do cuidado à saúde da mulher.

A detecção precoce de ISTs por meio das testagens rápidas realizadas na clínica-escola também dialoga com evidências consolidadas na literatura, que indicam que estratégias de triagem ágil aumentam significativamente o acesso ao diagnóstico, especialmente entre mulheres que enfrentam múltiplas barreiras de acesso aos serviços de saúde. Estudos demonstram que serviços de baixa barreira, como clínicas-escola e unidades de atenção primária integradas à formação, ampliam a capacidade de captação precoce de agravos,

permitindo intervenções oportunas e aumentando a efetividade das ações de vigilância e prevenção.

Esses resultados também reforçam o papel da enfermagem como protagonista na condução de fluxos assistenciais seguros e resolutivos. Autores como Rodrigues et al. (2022) e Martins e Vasconcelos (2021) evidenciam que ambientes de ensino clínico fortalecem o desenvolvimento de competências técnico-científicas e éticas, permitindo que estudantes e profissionais atuem de forma assertiva em processos de acolhimento, identificação de riscos e manejo inicial de agravos. Assim, os casos encontrados durante os atendimentos demonstram, na prática, como a integração ensino–serviço potencializa a capacidade de resposta dos serviços e promove cuidado integral, humanizado e baseado em evidências.

Da mesma forma, a identificação de casos ginecológicos mais raros ou complexos, como o útero didelfo, ressalta a importância das clínicas-escola para a qualificação da rede de atenção. A literatura indica que esses espaços funcionam como pontos estratégicos de triagem, reduzindo tempos de espera, ampliando a resolutividade e garantindo continuidade do cuidado entre os diferentes níveis da atenção (Pereira et al., 2022; Lima e Carvalho, 2023). Ao reconhecer e manejar adequadamente essas condições, a clínica-escola contribui não apenas para a formação dos estudantes, mas também para a efetivação dos princípios da integralidade e da equidade no SUS.

Do ponto de vista pedagógico, as vivências fortaleceram competências clínicas, comunicacionais e relacionais dos estudantes, permitindo exercitar acolhimento, escuta ativa, aconselhamento, tomada de decisão e manejo de situações sensíveis. Essa formação prática está alinhada às Diretrizes Curriculares Nacionais, que, segundo Ferreira et al. (2021), enfatizam a importância de cenários reais de prática para desenvolvimento profissional pleno. A diversidade de usuárias, em idades e contextos socioeconômicos distintos, ampliou a capacidade dos estudantes de adaptar linguagem, compreender vulnerabilidades e promover o cuidado humanizado, como também discutem Lima, Barbosa e Queiroz (2022).

As ações educativas desenvolvidas durante os atendimentos mostraram-se fundamentais para fortalecer o autocuidado, reduzir tabus sobre sexualidade e ampliar o vínculo entre usuárias e serviço. Esse resultado está em consonância com a literatura que destaca o papel transformador da enfermagem na promoção da autonomia feminina e no cuidado integral, conforme discutido por Santo et al. (2025).

De forma geral, os resultados demonstram que a clínica-escola desempenhou um papel duplo: qualificou a formação dos estudantes e ofertou cuidado acessível, humanizado e

resolutivo à comunidade. A vivência reafirma o potencial das clínicas-escola como espaços que articulam prevenção, promoção e assistência, consolidando a integração ensino–serviço como eixo central para o fortalecimento do SUS e para a qualificação da saúde da mulher.

4 CONCLUSÃO

A experiência na clínica-escola permitiu vivenciar na prática o verdadeiro sentido do cuidado em saúde da mulher. Em cada atendimento foi possível perceber que por trás de cada queixa, existe uma história, um contexto e uma necessidade individual que exige um olhar mais amplo do que o clínico. O contato direto com as usuárias ampliou o olhar dos estudantes, mostrando que a enfermagem também é feita de presença, diálogo e disponibilidade, e também acolher o que muitas vezes não é dito, mas sentido nas consultas.

Esse cenário formativo proporcionou momentos de aprendizado que não cabem apenas nos livros, como aprender a ouvir com atenção, a oferecer conforto diante da insegurança sentida, a explicar com clareza visando diminuir o medo e reconhecer quando encaminhar as pacientes, tudo isso sem perder de vista a sensibilidade que é tão importante no atendimento. Esses encontros fortaleceram a confiança das estudantes e ampliaram a compreensão sobre o impacto que um cuidado humanizado pode ter na vida de uma mulher.

Para as usuárias a clínica-escola representou um espaço seguro, onde puderam buscar ajuda, esclarecer dúvidas e receber orientações sem pressa e com todo respeito necessário. Muitas chegaram carregando preocupações e saíram mais informadas, mais seguras e principalmente mais confiantes em seu próprio corpo, tendo adquirido informações de um local seguro e sem preconceitos. Esse vínculo construído ao longo dos atendimentos reforça a importância de serviços acessíveis e comprometidos com o bem-estar feminino.

Conclui-se que a integração ensino–serviço, vivenciada de forma intensa na clínica-escola, se mostrou essencial para formar profissionais mais sensíveis e preparados, e também com consciência de seu papel social. Ao unir técnica, cuidado e reflexão, a experiência comprova que a enfermagem transforma vidas e que ambientes como esse são fundamentais para fortalecer uma prática que seja, ao mesmo tempo, competente e profundamente humana no cuidado.

REFERÊNCIAS

BRITO, A. L. et al. Atuação da enfermagem na saúde da mulher: avanços e desafios contemporâneos. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, supl. 2, p. e20210455, 2022.

COSTA, F. R. et al. Integração ensino–serviço na formação em saúde: impactos na qualificação das práticas profissionais. *Interface*, v. 26, p. e210102, 2022.

DOMINGOS, M. F.; RAMALHO, L. P.; PEREIRA, A. R. Clínicas-escola como espaço de inovação no cuidado à saúde da mulher. *Saúde em Foco*, v. 10, n. 1, p. 45–58, 2023.

FERREIRA, J. C. et al. Formação em enfermagem e cenários de prática: desafios e perspectivas após as DCNs. *Revista de Educação em Saúde*, v. 9, n. 3, p. 112–120, 2021.

LIMA, E. S.; BARBOSA, D. M.; QUEIROZ, M. A. Clínicas-escola de enfermagem como estratégia pedagógica e assistencial. *Revista Cuidarte*, v. 13, n. 1, p. e1894, 2022.

SANTOS, R. T. et al. Políticas e práticas de saúde da mulher no Brasil: avanços e desafios. *Saúde e Sociedade*, v. 30, n. 3, p. e210345, 2021.

TEIXEIRA, C. P.; MACHADO, A. R.; NUNES, B. R. Integração ensino–serviço no SUS: reflexões a partir de experiências interprofissionais. *Physis*, v. 31, n. 4, p. e310402, 2021.

SANTOS, Taynara dos; et al. *O papel da enfermagem obstétrica na promoção da autonomia feminina durante o parto domiciliar. Contribuciones a las Ciencias Sociales*, São José dos Pinhais, v. 16, n. 9, p. 16225–16236, 2025.